

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Кувватов Рахматулло Хикматуллаевич

Педагогический институт Термезского
государственного университета
quvvatovrahmatullo40@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6675311>

Аннотация: В данной статье представлена информация о развитии у учащихся навыков логического мышления при обучении английскому языку в начальных классах, об овладении речью, о формировании умения быстро и правильно реагировать, пробуждать страсть к знаниям, стремиться к построению основательной готовности к урокам.

Ключевые слова: элементарный, игровой, образовательный, образовательный,

Сегодня для нашей страны, стремящейся занять достойное место в мировом сообществе, для нашего народа, строящего свое великое будущее в единстве и сотрудничестве с зарубежными партнерами, нет необходимости недооценивать важность владения иностранными языками". В частности, одним из решений, вызвавших положительные изменения в начальном образовании, является постановление Первого Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2012 года № ПП-1875 "о мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков".

В соответствии с этим постановлением преподавание иностранных языков, главным образом английского, начиная с начальных классов, с целью дальнейшего повышения их интереса к обучению иностранным языкам, во всех общеобразовательных школах, начиная с 1-го класса, проводится обучение английскому языку в форме различных увлекательных игр и одновременно развитие устной речи учащихся, а начиная со 2-го класса обучение их азбуке, чтению и переход к обучению грамматике с помощью современных, инновационных методов начался поэтапно. В последнее время количество людей всех возрастов, изучающих английский язык, значительно возросло.

Это связано с тем, что в процессе жизни становится все труднее жить без знания английского языка. Но изучение языка также зависит от возрастных периодов. Еще учеными доказано, что дети быстрее и легче усваивают язык, чем взрослые. Естественная склонность к изучению языка у детей, тот факт, что они обладают сильным характером

подражания, что у детей больше времени, чем у взрослых, и тот факт, что они быстро запоминают изученную информацию, являются одними из основных причин этого. Несомненно, необходимо оснащение кабинетов иностранных языков в образовательных учреждениях страны современными информационно-коммуникационными технологиями и передовыми техническими средствами обучения, предоставление на телерадиоканалах передач и передач, обучающих детей и подростков иностранным языкам, регулярное показ научно-популярных зарубежных художественных и мультипликационных фильмов, посвященных истории и культуре других стран, мировым научно-техническим новинкам, с использованием узбекских субтитров. показать нашей молодежи прошлое, культуру народов мира, это позволило познакомиться с наукой поближе. При обучении иностранным языкам учащихся начальных классов, особенно в первом классе, необходимо учитывать возрастные, физиологические, психологические особенности школьника.

Использование игровых технологий в обучении, является одним из наиболее эффективных средств. В процессе игры расширяется их мышление, кругозор, мышление. Ученые считали, что игровой подход к обучению облегчает процесс обучения. Это не только облегчает, но и стимулирует ребенка к глубоким знаниям, повышая его интерес к предмету. Занятия в игровой форме способствуют развитию устной речи детей. Первоклассники очень любят различные просмотры с картинками или видео. Необходимо регулярно использовать игры с помощью разнообразных красочных картинок, развивая их речь. Например, что это?, Кто это?, Кто знает много слов? можно использовать такие игры, как"". В процессе игры необходимо стимулировать детей к запоминанию, правильному произношению слов. В связи с возрастанием словарного запаса детей важное значение приобретает и организация других видов игр, различных соревнований. Упражнения на такие темы, как "названия фруктов", "профессии", "бытовая техника", детям можно изначально выполнять с помощью игр. Затем, когда они отображаются в гармоничном состоянии на разноцветных изображениях на компьютере, речь учащихся развивается и расширяется круг их отношений к окружающей среде. На этапе отображения новой темы на экране появляются слова и картинки с ее изображением.

Ученики получают возможность слушать слова и произносить их. При компьютерном изложении темы следует обратить внимание на принцип

индивидуализации обучения. У некоторых учащихся возникают трудности с восприятием графического, а у некоторых-звукового образа слова. Преодолевая ту или иную трудность с помощью упражнений, компьютер помогает найти и устранить те аспекты английского языка, которые учащийся затрудняет в освоении. Со второго класса можно организовать и другие развивающие игры, направленные на овладение грамматикой. Например, "кто грамотный?" Кто гениален?, "Кто я? К ним относятся такие увлекательные игры, как "" цепочка", "ролевая игра", "слово". "Кто гениален? игра "орфография" дает хороший результат в повышении грамотности. При этом на картонной бумаге пишется 5-6 слов, причем слова пишутся как правильно, так и неправильно. От учеников требуется найти слово, написанное неправильно, и написать его правильно. В зависимости от того, какой ученик правильно и первым напишет слова с ошибками, определяется победитель игры. Мы знаем, что в современном образовательном жаргоне ученик должен быть субъектом. Сосредоточение внимания на более интерактивных методах повышает эффективность обучения. Одним из важнейших требований, предъявляемых к урокам английского языка, является обучение самостоятельному мышлению. Запоминание через зрение .

Известно, что маленькие дети запоминают предметы, которые они видели, больше, чем информацию, которую они слышали. Таким образом, урок состоит в том, чтобы учить новые слова с помощью различных наглядных пособий, плакатов, что-то видимое и часто используемое в повседневной жизни, писать на предметах и составлять предложения с участием новых слов, которые они выучили . Например, написание книги (book), стола (table), доски (blackboard), ручки (pen), окна (window) и так далее. Такая вещь часто используется в быту-так как предметы постоянно попадают в глаза и постоянно прикладываются, ребенок невольно усваивает эти слова. Пение под музыку слов, которые трудно понять или запомнить с помощью песен и стихов. При этом наряду с запоминанием новых слов развивается и устная речь ребенка. В качестве примера можно привести тот факт, что обучение детей английскому алфавиту с помощью пения более эффективно, чем просто запоминание . Действительно, изучение языка через органы чувств является более полезным и эффективным, чем другие методы . Например, читатель в процессе дегустации только одного яблока знает, каков его цвет, вкус, размер, запах, а также произносит его английское название. В результате, когда учитель

спрашивает детей об английском названии цветов, дети сразу же вспоминают момент, когда они ели фрукты. Следовательно, использование таких методов помогает читателю сохранить информацию в своей памяти в долгосрочной перспективе. Подготовка и разработка надежного механизма реализации современных дидактических разработок на основе педагогических технологий, способствующих наиболее полному удовлетворению у учащихся интереса, потребности в овладении иностранным языком с учетом возрастных и психологических особенностей обучения английскому языку, обеспечивает практическое решение муаомо.

Преподавание языка учащимся начальных классов может рассматриваться не как обязанность, а, наоборот, как возможность с помощью увлекательных игр и инновационных методик заложить фундамент для знаний, которые они получают в будущем. Таким образом, ставя перед собой задачу воспитания свободомыслящей, компетентной, зрелой личности, в будущем мы, будущие учителя, сможем внести свой вклад в более совершенную разработку путей эффективного использования инновационных технологий.

Использованная литература:

1. Турдалиева Г.Н" современные подходы и инновации в обучении английскому языку в начальных классах " // 2020 .
2. Бекмуратова У.В. "Использование инновационных технологий в обучении английскому языку" / / Ташкент 2012.
3. Толибоева, С. J. (2020). обучение межкультурной коммуникации на английском языке. Sciens and education, 1

